

REKLAMANING PAYDO BO'LISH TARIXI

Nurmahmudova Dilrabo Abduvohid qizi

Farg'ona politexnika insituti akademik

litseyi nemis tili o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13889003>

Reklama zamonaviylik sohasi emas. Uning tarixi qadimgi davrlarga borib taqaladi. Atamaning o'zi lotinchadagi "clamo" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, baqirish, chaqirish degan ma'noni bildiradi. Videoreklama paydo bo'lishigacha juda ko'p asrlar o'tgan: hammasi ovozi boricha baqirishdan boshlangan bo'lib, keyinchalik rasm, matbuotda reklama e'lonlari filmlar, reklama aktsiyalari va boshqa tadbirlar paydo bo'lgan. Reklama bizning eramizdan ancha oldin paydo bo'la boshlagan. Vizual reklama paydo bo'lishining prototipi qadimgi bezaklar, bo'yoqlar bilan bo'yalgan chizmalar, shuningdek, yer osti g'orlarining devorlari va shiftini qoplagan toshga o'yilgan tasvirlar - g'or rasmlari edi. O'sha davr odamlari sehriga ishonishgan: ular rasm va boshqa tasvirlar yordamida tabiatga ta'sir qilgan bir yarim yuzga yaqin g'or topilgan. Zamonaviy reklamani noaniq eslatuvchi birinchi reklama matnlari Qadimgi Misr va Qadimgi Gretsiya paydo bo'ldi. E'lonlar juda oddiy va asosan ma'lumotga ega edi. Ularni joylashtirish uchun material yoki joy papirus yoki tosh edi. Zamonaviy tadqiqotchilar eng qadimgi reklama matnlaridan biri xarobalardan topilgan toshga o'yilgan yozuvdir. Qadimiy shahar Memfis: "Men, Krit orolidan Reno, xudolar irodasi bilan tushlarni talqin qilaman." Tosh yoki metallga ishlangan reklamalarning samaradorligi devordagi reklamalarga nisbatan juda past edi. Devorlarga chizilgan yoki chizilgan graffitilar ancha keng tarqalgan. Masalan, haqiqiy ovning muvaffaqiyatli bo'lishini ta'minlash uchun chizilgan hayvonni o'q yoki nayza bilan urish kerak deb ishonilgan. Shunday bo'ldiki, Yevropadagi eng qiziqarli g'or rasmlarini tasodifan bolalar topdilar. Ular Ispaniyadagi Altamira va Fransiyadagi Laskaux g'orlarida joylashgan. Hozirgacha rasmlari bograffiti deb atashadi. Qadimgi Rim reklamalar shu maqsadda maxsus qurilgan devorlarga - "puztirmalarga" joylashtirila boshlandi. Bular asosan gladiatorlar jangi, qullar, uy hayvonlari va boshqalarni sotish haqidagi reklamalar edi. Ba'zida bunday yozuvlar turar-joy binolari devorlarida paydo bo'lib, bu uylar aholisining noroziligiga sabab bo'ldi. Rim shahar hokimiyati bunday reklama joylashtirilishiga yo'l qo'ymaslikka harakat qildi, shuning uchun farmonlardan birida shunday deyilgan: "Bu yerda yozish taqiqlangan. Bu yerda ismi tilga olingan kishining holiga voy. Omadi kelmasin". Yuliy Sezar Senatning joriy qarorlarini jamoat joylariga joylashtirishni, Avgust Sezar esa odamlar gavjum joylarda ambuslar yoki maxsus taxtalarda g'iybat ustunlarini muntazam ravishda aks ettirishni va shaxsiy e'lonlarni joylashtirishni buyurdi. Ushbu reklamalarda nima e'lon qilingan? Masalan, o'quvchini tayoq bilan jazolayotgan o'qituvchining tasviri maktab muassasasining ramzi edi. Zamonaviy shahardagidek yorqinroq emas, mehmonxonalar, vino qabrlari, qadimiy vannalar va boshqalar reklama qilingan. Dunyoning qadimgi davlatlarida axborot va reklama tarqatishning eng muhim vositasi eng qadimgi muassasalardan biri bo'lgan jarchilar instituti bo'lgan. Bundan tashqari, jarchilarning ma'lumotlari xilma-xil edi - siyosiy chaqiriqlar va qoralashlar, taniqli qo'mondonlarni sharaflash, shaharga kelgan elchixonalar haqidagi hisobotlar, sirk tomoshalaridan sof tijorat reklamasigacha. Qadimgi Yunonistonda jarchilar reklama qo'shiqlari bilan ko'chalarda yurishgan. Ulardan biri, masalan, shunday yangradi: "Ko'zlar porlashi, yonoqlarning qizarishi, qizaloq go'zalligi uzoq vaqt saqlanib qolishi uchun oqilona ayol Exliptos-dan arzon narxlarda kosmetika sotib oladi".

Reklamani rivojlantirishda yangi sifat sakrashi poligrafyaning paydo bo'lishi bilan boshlanadi. 1450 yilda Iogannes Gutenberg tomonidan bosmaxonaning ixtiro qilinishi ommaviy axborot vositalarining shakllanish davrining boshlanishi bo'ldi, bu esa sifat jihatidan reklama rivojlanishiga olib keldi. Ilgari yozilishi ko'p kunlar va mashaqqatli mehnatni talab qiladigan matnlarni endi tezda tayyorlash mumkin edi. XV asrning ikkinchi yarmida. matbaa korxonalari butun Yevropada tom ma'noda tarqala boshladi. Yevropada bosma reklamanning asoschisi shifokor Teofrast Renostno hisoblanadi, u 1630 yilda Parijda frantsuz Gazett gazetasida reklama bosgan axborot idorasini ochgan. Ushbu gazetada chop etilgan birinchi e'lon 12 ta o'g'irlangan otning joylashuvini ko'rsatganlik uchun mukofot uchun e'lon ekanligiga ishoniladi. U 1650 yilda London gazetalaridan birida ham paydo bo'ldi. Biroz vaqt o'tgach, gazetalar asosan choy, qahva, shokolad va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini sotish bilan bog'liq bo'lgan tijorat reklamalari bilan to'ldirila boshlandi. Chop etish ixtiro qilingandan so'ng, butun Yevropa bo'ylab shahar devorlariga nafaqat qo'lda yozilgan matnlar, balki turli mazmundagi bosma varaqalar ham yopishtirilgan. Ularni tarqatishning yangi usullari, masalan, tayoqning bo'lingan uchida (zamonaviy bannerlarning prototipi) ommaviy namoyishga qo'yish o'zlashtirildi. XVIII asrda Parijning ishchi kvartallarida, shahar chekkasida arzon vino tavsiya etilgan juda mashhur varaqa bor edi, bu yerda shahar soliqlari undirilmaydi. G'arbiy Yevropada XVIII asr oxirida boshlangan maxsus firmalar va agentliklar reklama bilan shug'ullana boshladilar, ular dastlab faqat reklama maydonini sotib olish va sotish bilan shug'ullangan, matn mijozning o'zi tomonidan taqdim etilgan. Reklama xabari matni ustida ishlagan va reklama kampaniyalarini olib borgan birinchi agentlik 1890 yilda Filadelfiyada tashkil etilgan Iyer and Sons agentligidir. Fan va texnika taraqqiyoti reklama industriyasining rivojlanishiga turtki bo'ldi. Birinchi radio reklamalar 1920-yillarda va birinchi televidenie reklamalari 1930-yillarda efirga uzatilgan. Televideniye va radio reklamanning hamma joyda tarqalishi Ikkinchi jahon urushi tugagandan so'ng, radio va televizorlarni ommaviy ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgandan keyin boshlandi.

Qadimda savdogarlar savdo rastalarida o'zlari taqdim qilayotgan mahsulotlarini narxi va uning o'ziga xosligini baland ovozda baqirib namoyish qilganlar. Kimning da'vatlari qiziq bo'lsa va ovozi baland chiqqan bo'lsa ular o'zlariga ko'proq e'tiborni jalb qila bilganlar. Reklamanning ana shu ko'rinishi bugungi kungacha saqlanib qolgan, chunki hozirgi kunda ham deyarli barcha bozorlarda mahsulotlarning yaxshi ekanligini ovozini boricha aytib odamlarni chorlayotgan sotuvchi (diler)larni topishimiz mumkin. Ko'rib turibmizki, o'sha vaqtlarning o'zidayoq hamma matbuotdan umumiy foydala olganligi haqida gapirish mumkin bo'lgan. Ko'plab gazeta oluvchilar ko'plab reklama oluvchiga aylangan. 1480 yillarda Angliyada pasxa ruhoniyligining yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi qoidalari chop etilganligining o'zi bu amalda matbuotda chop etilgan birinchi reklama bo'lgan. 1614 yilda Angliyada reklamaga taalluqli bo'lgan birinchi huquqiy normalar joriy qilingan. Sal kam 100 yil o'tgandan keyin 1704 yilda Amerika matbuotida birinchi hujjatli reklama paydo bo'lgan. Aynan AQShda reklama vakili kasbi paydo bo'lishi sababli reklama bozori yuqori darajada o'sib borgan. Ana shu kasb bilan birinchi marta Filadelfiyada Volni Palmer degan shaxs shug'ullangan bo'lib, u 1843 yilda reklama e'lonlarini to'plab matbuotda joylashtirib borgan. Ehtimol, tarixda uni birinchi mediarejalashtiruvchi deb atasa bo'ladi. Bugungi kunda matbuotda reklama chiqarish orqada qolib ketdi. XIX asr oxiri yurtimiz hududida Rossiya kapitali va ishlab chiqarish mahsulotlarining jalb etilishi, yevropacha madaniyatni musulmonlar orasiga kirib kelishi,

tadbirkorlikning yetakchi omili bo'lgan reklama san'atining yangi turlarini shakllanishiga turtki bo'ldi. Endilikda reklama ijtimoiy hayotning ajralmas qismiga aylana boshladi. Ijtimoiy, siyosiy hamda tijorat reklamalari ahamiyatining ortishi, uni yangi rivojlanish bosqichiga ko'tardi. Reklama san'atining uzoq o'tmishdagi og'zaki shaklidan yozma shaklga kelishi ham aynan ko'rilayotgan davrga to'g'ri keladi. XIX asrda o'lkada litografik bosmaxona, fotografiya atelyelari, doimiy chop etilgan gazeta va jurnallar shu davrdagi tijorat va ijtimoiy reklamaning shakllanishi va joylarda faol tarqalishiga sabab bo'ldi. XX asr gazeta va jurnallari, foto va kino arxivlarida bir qancha reklama namunalari saqlanib qolgan.

References:

1. Rashidova M. Reklama faoliyati uslubiyoti. Toshkent. 2010
2. Romat E. V. Reklama. Piter, M.: -SPb.;2003.
3. Utkin.E.A.Kachetkova A.I. Reklamnoe delo.- M.: Tandem, 1997.
4. www.reklama.rambler.ru.

